

ЗНАЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК

Г.Х. Акбарова¹, Н.С. Мамасолиев²

Андижанский Государственный Медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928366>

Аннотация. В статье приведены результаты исследования изучения физического развития у девушек и девушек-подростков с учетом антропометрических показателей в городе Андижане. Анализируется значение антропометрических индексов для оценки физического развития и физической подготовленности юнных спортсменок. В статье рассматриваются различные антропометрические индексы, включая индексы Брукса, Эрисмана, Рорера, окружности талии и бёдер, и их влияние на уровень физического развития юных спортсменок. Результаты исследования подтверждают важность антропометрических индексов для эффективной оценки физического развития и физической подготовленности юных спортсменок.

Ключевые слова: антропометрия, клетка крови, масса, грудная клетка, спортсменки, девушки-подростки.

Аннотация. Ушбу мақолада Андижондаги ўқувчи-қизлар ва ўсмир қизларнинг антропометрия кўрсаткичлари асосида жисмоний ривожланишини ўрганиши бўйича тадқиқот натижалари мақолада келтирилган. Ёш спортчи қизларнинг жисмоний ривожланиши ва тайёргарлигини баҳолашда антропометрия индексларининг аҳамияти таҳлил қилинган. Мақолада турли антропометрия индекслари, жумладан Брукс, Эрисман, Рорер индекслари, бел ва соғ кенгликлари, ҳамда уларнинг ёш спортчи қизларнинг жисмоний ривожланиши даражасига таъсири ўрганилган. Тадқиқот натижалари ёш спортчи қизларнинг жисмоний ривожланиши ва тайёргарлигини самарали баҳолашда антропометрия индексларининг муҳимлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: антропометрия, жисмоний ривожланиши, ёш спортчи қизлар, тайёргарлик, индекслар.

Abstract. The article presents the results of a study on the physical development of girls and adolescent girls in Andijan, based on anthropometric indicators. This article analyzes the importance of anthropometric indices in assessing the physical development and fitness of young female athletes. The article explores various anthropometric indices, including the Brooks, Erisman, and Rohrer indices, waist and hip widths, and their impact on the physical development levels of young female athletes. The research findings confirm the significance of anthropometric indices in effectively assessing the physical development and fitness of young athletes.

Keywords: anthropometry, physical development, young female athletes, fitness, indices.

Актуальность проблемы. Проведенные ранее динамические исследования показателей здоровья подрастающих поколений РУз [6,7,9] свидетельствуют о снижении адаптационных возможностей людей репродуктивного возраста, что заставляет особенно внимательно рассматривать причины этих неблагоприятных изменений. Влияние окружающих среды, перенесенные болезнь, влияние физической активности на растущего

организма. Особенное значение приобретает изучение показателей физического развития девушек, поскольку от здоровья молодых женщин зависит здоровье будущих поколений. Исследованиями многих авторов убедительно доказано, что антропометрические показатели женщины оказывает влияние на состояние плаценты, следовательно, уже в процессе беременности оказывает влияние на развивающийся плод и, как следствие, на здоровье будущего человека [1,2,3,4,5]. Показано, что показатели физического развития связано с особенностями обмена веществ, в частности, с липидным обменом в клетках крови и, таким образом, показатели антропометрии могут служить маркерами состояния организма в целом [3,6,9]. В становление овариально-менструального цикла (ОМЦ) необходима определенная «критическая» масса тела, большое значение имеет ее жировой компонент. Низкая масса тела приводит к нарушению ОМЦ, могут быть связаны с недостатком не столько массы тела, сколько с недостатком ее жирового компонента.

Таблица №1

Распределение девушек по антропометрическим показателям, по соматотипа

Исследуемая группа	Астеник	Нормастеник	Гиперстеник
Девушки занимающихся спортом, получающих динамической физической нагрузок n-48	68,75%	25%	6,25%
Учащихся обще образовательных школ, физической нагрузке по программе школ n-30	23,7%	41,4%	34,9%

Материалы и методы исследования. На первом этапе, с 2016 года проведено анкетирование 135 из спортивного коллежа и 250 из общеобразовательной школы, практически здоровых девушек 1997-2000 годов рождения, систематический занимающихся спортивной деятельности в городе Андижане спорт колледж АСКОР (Андижанский спортивный колледж олимпийского резерва).

Таблица №2

Показатели физического развития спортсменок, занимающихся различными видами спорта 11 - 16 лет, рассчитанные методом индексов

Антропометрический Показатели и индексы	гармоничное n=42	Дисгармоничное (низкое) n=14	Дисгармоничное (высокое) n=11	Рекоменд-е значения индексов
Возраст лет.	14,3±0,125	17,37±1,1	16,7±1,5	
В кг	49±0,98	54,63±1,0	65,3±0,7	
Р см	161±0,14	158,3±0,25	167,8±0,17	
Р сидя см	125,2±0,6	127,75±0,7	132,4±0,5	
ИМТ усл.ед	18,8±0,33	21,95±0,28	23,3±0,21	18-24,9 усл.ед
И.Талия/бедра усл.ед.	0,46±1,61	0,45±0,9	0,49±0,63	
ОГ см.	73,1±0,54	86,3±0,4	90±0,26	
Коэффициент пропорциональность	61,08±0,531	58,25±0,3	67,0±0,7	
Роста весовой индекс	62,75±0,0128	57±0,12	62,1±0,2	

Индекс Пинье кг/см	32,17±0,91	17,4±0,7	9,1±0,6	10-25
Индекс Брукша %	49,6±1,0	54,4±1,2	53,4±0,9	50,0-55,0%
Индекс Рорера кг/м ²	11,68±1,0	12,57±0,8	9,38±0,76	10,7-13,7
Индекс Вервека ус.ед.	0,92±0,73	0,81±0,91	0,76±0,87	1,25-0,85
Жизненный показатель	56,4±0,23	62,5±0,4	61,8±0,3	
Индекс физического состояния	0,59±0,10	0,63±0,12	0,61±0,10	

Результаты исследования. В ходе анкетирования выясняли сроки становления ОМЦ, его особенности, условия проживания, характера питания девушек, наличие вредных привычек (употребление алкоголя, пива, курение и др). В результате анализа ответов на вопросы специально разработанной анкеты для дальнейшего глубокого изучения физического развития была выделена группа из 270 практически здоровых девушек, прошедших профилактический осмотр, установившимся ОМЦ, без вредных привычек. В группе обследования проведено определение показателей физического развития, для этого измерялись: масса тела (М), рост (L), окружность грудной клетки на вдохе (ОГКвд), выдохе (ОГКвыд), в паузе (ОГКп) сила мышц правой (Дп) и левой кисти (Дл), спины (Дсп). На основании полученных результатов рассчитывали морфофункциональные индексы: Кетле (ИКт), Вервека (ИВ), индекс Брукша, индекс Пинье (ИП), индекс массы тела (ИМТ), индекс Рорера, индекс жизненный показатель (ИЖП), экскурсию грудной клетки (ЭГК), относительную силу мышц кисти (ОДп, ОДл) и спины (ОДсп). Определения соматотипа проводили по М.В. Черноруцкому, состав компонентов тела определяли по методу Matiegka с учетом рекомендаций Э.Г.Мартиросова. (таб.№1) Индекс физического состояние (ИФС) по Е.А. Пироговой. Анализ данных антропометрии и соматотипирования показал, что занимающихся и не занимающихся спортом девушки, несколько отличаются по массе, росту, площади поверхности тела окружности грудной клетки на вдохе (табл. 2). При этом средние значения индексов Пинье, Эрисмана и Кетле в группах спортсменок и не спортсменок девушек не имеют различий. Поскольку е О.Б. Сахарова и соавт. (2011) отмечало, что индекс Кетле является наиболее значимым в оценке состояния здоровья, мы оценили характер распределения этого показателя среди девушек, занимающихся различными видами спорта в исследуемых группах. При анализе данных проведенного анкетирования оказалось, что становление ОМЦ у девушек, постоянно занимающихся спортивной деятельности, происходит несколько позже, чем у спортсменок младшего возраста. Средний возраст наступления менархе - $13,2 \pm 0,1$.

Средний возраст установления регулярных менструаций - $14,0 \pm 0,2$ лет отличался у спортсменок младшего возраста, однако распределение сроков установления регулярного ОМЦ было несколько отличным.

Почти у 15 % спортсменок старшего возраста до 18 лет не установился ОМЦ. Среди спортсменок младшего возраста на момент обследования лишь у 4 % отмечен неустановленный цикл.

Показатель крепости тела (Индекс Пинье) в группах спортсменок старшего возраста спортивный стаж больше 2-х лет нормастенического типа средней и выше среднего чем младшего группа где спортивный стаж меньше и эта подтверждается жизненный показателями 62,5, 61,8 и 56,4 соответственно.

Универсальный показатель - индекс физического состояния (ИФС) у старшего возраста ($0,61 \pm 0,10$) и младшего возраста ($0,59 \pm 0,12$) спортсменок практически не отличается, однако нами отмечены некоторые различия в характере его распределения. Крайние значения, характеризующие очень плохой и очень высокий уровень физического состояния, одинаково часто встречаются в сравниваемых группах. При этом большинство спортсменок младшего возраста имеют средние значения ИФС, уровень выше среднего встречается на 10 % больше среди спортсменок старшего возраста.

Выводы. 1. Показатели физического развития у девушек, занимающихся спортом, имеют особенности по сравнению сверстниками из общеобразовательных школ. Они отличаются по росту, массе тела, окружности грудной клетки, по индексовым показателям. Среди спортсменок значительно чаще встречается астенический тип телосложения и нормальные значения ИМТ. Среди девушек из общеобразовательных школ чаще встречаются крайние значения показателей ИМТ (как недостаток, так и избыток) и нормастенический и гиперстенический типы телосложения. 2. Становление овариально-менструального цикла (ОМЦ) в условиях физической нагрузки происходит позже, чем у девушек из общеобразовательных школ и имеет различия стажу спортивной тренировки девушек. При этом у около 70 % спортсменок очень низкое и низкое содержание жирового компонента тела, что может служить объяснением частых нарушений ОМЦ. Отмечается существенный различия в показателях антропометрии занимающихся и не занимающихся спортивной деятельностью девушек, которые необходимо учитывать при оценке состояния их физического развития.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков. М: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с.
2. Региональные показатели физического развития детей и подростков Иркутской области: Методические рекомендации. 2004. - 44 с.
3. Савватеева В.Г., Кузьмина Л.А., Шаров С.В. и др. Физическое развитие детей раннего возраста г. Иркутска // Сибирский медицинский журнал. - 2003. - Т. 40. - № 5. - С. 71 - 77.
4. Соболева Т.С. О проблемах женского спорта / Т.С. Соболева // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 3. – С. 56–63.
5. Соболева Т.С. Крупный научно-практический вклад в решение проблем женского спорта / Т.С. Соболева // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 3. – С. 60–63.
6. Тургунов К.И., Хамрокулов Х.М. и соавт. К вопросу характеристики физического развития детей с нарушением ритма и проводимости сердца. Научно-практической конференции, посвященной 14-летию конституции Республики Узбекистан «Актуальные проблемы кардиоревматологии у детей» Андижан. 2006. с.134.
7. Ташбаев О.С., Чуканин Н.Н., Хамрокулов Х.М. Влияние двигательной активности на некоторые показатели ЭКГ у детей школьного возраста Медицинский журнал Узбекистана. Ташкент. 1990. № 6. с.7-9.
8. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М./ Гигиена и экология человека. 2006.

9. Ташбаев О.С., Хакимов Ш.К., Тургунов К.И., Хамрокулов Х.М., Методика исследования и оценка основных антропометрических показателей детей школьного возраста. Инструктивно-методическое письмо. Андижан. 1992.с.28